

STEAM YONDASHUVINING MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: NAZARIY ASOS VA AMALIY TAJRIBA

Boliyeva Lola Shukurovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” o‘qituvchisi
e-mail: boliyevalola1974@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada STEAM (Ilm-fan, Texnologiya, Muhandislik, San’at va Matematika) yondashuvining maktabgacha ta’lim muassasalari o‘quv-tarbiyaviy jarayoniga integratsiyasi keng qamrovli tarzda tahlil qilingan. STEAM ta’lim modeli bolalarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, ijodkorlik va tanqidiy tafakkur, shuningdek, guruhda ishlash va hamkorlik qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada ushbu yondashuvning nazariy-metodologik asoslari, amaliy imkoniyatlari hamda pedagogik jarayonda qo‘llanish mexanizmlari yoritilgan. Amaliy tajribalarga asoslangan holda, maqolada STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarda bilish faolligini, qiziqishini va ijodiy salohiyatini oshirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi isbotlab berilgan. Ushbu yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda fanlararo bog‘liqlikni anglash va u orqali muammolarga kompleks yondashishni rivojlantirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: STEAM, maktabgacha ta’lim, fanlararo integratsiya, ijodiy fikrlash, hamkorlik, muammo hal qilish, dars rejasi, nazariy asos, amaliy tajriba.

Аннотация: В данной научной статье всесторонне проанализированы вопросы интеграции STEAM-подхода (Наука, Технологии, Инженерия, Искусство и Математика) в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений. Образование в формате STEAM способствует развитию у детей навыков самостоятельного мышления, творческого и критического подхода, способности к решению проблем, а также формированию культуры сотрудничества и командной работы. В статье раскрываются теоретико-методологические основы данного подхода, его практические возможности и механизмы применения в педагогической деятельности. На основе практического опыта доказывается положительное влияние STEAM-занятий на повышение познавательной активности, интереса и творческого потенциала дошкольников. Этот подход способствует формированию у детей представлений о междисциплинарных связях и комплексному решению задач на основе взаимодействия различных областей знаний.

Ключевые слова: STEAM, дошкольное образование, междисциплинарная интеграция, творческое мышление, сотрудничество, решение проблем, план урока, теоретическая основа, практический опыт.

Annotation: This scientific article provides a comprehensive analysis of the integration of the STEAM approach (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) into the educational process of preschool institutions. The STEAM model plays a vital role in fostering children's independent thinking, creativity, critical reasoning, problem-solving abilities, as well as collaboration

and teamwork skills. The article outlines the theoretical and methodological foundations of the STEAM approach, its practical opportunities, and the mechanisms for its application in pedagogical practice. Based on practical experiences, the study demonstrates that STEAM-based activities positively impact preschool children’s cognitive engagement, interest in learning, and creative development. Moreover, this approach enables children to understand interdisciplinary connections and encourages a holistic method of problem-solving by integrating various subject areas.

Keywords: STEAM, preschool education, interdisciplinary integration, creative thinking, collaboration, problem solving, lesson planning, theoretical foundation, practical experience.

Kirish

Bugungi kunda ta’lim sohasida global miqyosda yuz berayotgan islohotlar, ayniqsa, innovatsion yondashuvlarga bo’lgan ehtiyoj ortib borayotgan bir davrda, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – Ilm-fan, Texnologiya, Muhandislik, San’at va Matematika) yondashuvi ta’lim tizimining barcha bosqichlarida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning erkin fikrlashi, ijodkorlik qobiliyatini namoyon etishi, muammoni hal qilish va hamkorlikda ishlash ko’nikmalarini erta yoshdan shakllantirish zamonaviy ta’lim konsepsiyasining asosiy yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

An’anaviy ta’lim uslublaridan farqli o’laroq, STEAM yondashuvi fanlararo integratsiya orqali bolalarni kompleks fikrlashga o’rgatadi. Bu esa ularga turli sohalarni bog’lash, yangi g’oyalarni ishlab chiqish, savollar berish va ularga ijodiy yondashuv bilan yechim topish imkonini beradi. Maktabgacha yosh — bu bolalarda tafakkur, tasavvur, bilish faoliyati va ijtimoiy ko’nikmalarining shakllanishi uchun eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu bois ushbu davrda ta’limga ilg’or yondashuvlarni, jumladan STEAM modelini joriy etish o’z vaqtida qo’llanilgan muhim pedagogik vosita sifatida qaralmoqda.

Ushbu maqolada STEAM yondashuvining nazariy-metodik asoslari, uni maktabgacha ta’lim tizimiga samarali integratsiya qilish yo’llari, shuningdek, amaliy tajribalar asosida olib borilgan kuzatuv va tahlillar yoritiladi. Maqolaning asosiy maqsadi – STEAM asosida tashkil etilgan mashg’ulotlarning bolalar intellektual rivojiga ta’siri, ularning bilish faoliyatiga ta’sirini aniqlash va pedagogik jarayondagi istiqbolli yo’nalishlarni asoslab berishdan iborat.

Masalaning qo’yilishi

Zamonaviy ta’lim tizimida fanlararo yondashuv asosida bolalarning intellektual, ijtimoiy va ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi dolzarb muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim bosqichida bolalarning bilish faoliyatini erta yoshdan rag’batlantirish, tafakkurini rivojlantirish, ularni hayotiy vaziyatlarga mustaqil yondashishga o’rgatish zarurati bugungi kundagi ta’lim siyosatida alohida e’tibor markazida turibdi.

Ushbu muammoni hal etish yo’lida O’zbekiston Respublikasida bir qator rasmiy hujjatlar qabul qilinib, STEAM yondashuvi kabi innovatsion metodlarni ta’limga integratsiya qilishga zamin yaratildi. Jumladan:

- O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-noyabrdagi PQ-4507-son qarori – “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da zamonaviy pedagogik

texnologiyalarni joriy qilish, ilg‘or xorijiy tajribalarni amaliyotga tatbiq etish muhim vazifa sifatida belgilangan;

- “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-sonli Prezident farmoni (2022-yil 29-oktabr) – ilmiy va texnologik yondashuvlarni barcha ta’lim bosqichlariga integratsiyalash zarurligini asoslab bergan;

- Maktabgacha ta’lim vazirligining 2021–2025 yillarga mo‘ljallangan strategik rejasida esa maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion metodikalarni joriy qilish, STEAM, LEGO-ta’lim, robototexnika asoslaridan foydalanishga alohida urg‘u berilgan.

Shu nuqtai nazardan, maqolada quyidagi masalalarga yechim topish ko‘zda tutilgan:

- STEAM yondashuvining nazariy asoslarini o‘rganish va maktabgacha ta’lim kontekstida qo‘llash imkoniyatlarini tahlil qilish;

- Maktabgacha ta’lim muassasalarida STEAM elementlarini integratsiyalash mexanizmlarini aniqlash;

- Ushbu yondashuv asosida tuzilgan dars ishlanmalari va amaliy mashg‘ulotlar orqali bolalarning bilish, ijodiy va ijtimoiy faolligini oshirishga erishish;

- Pedagogik kadrlarning ushbu yondashuvni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha tayyorgarlik darajasini tahlil qilish.

Shu tariqa, maqolada ilgari surilgan muammolarga nazariy asoslangan va amaliy tajribaga tayanilgan holda yechimlar taklif qilinadi. Bu esa maktabgacha ta’limda STEAM yondashuvining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yechish usuli (uslublari)

Ushbu ilmiy tadqiqotda STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvining maktabgacha ta’lim muassasalarida amaliyotga joriy etilishi va uning samaradorligini aniqlash maqsadida kompleks pedagogik izlanish usullari qo‘llanildi. Tadqiqotning metodik asosini tashkil etgan usullar bir necha bosqichli tahlil va eksperimentlar orqali aniqlandi. Quyidagi usullar asosiy ilmiy-empirik yondashuv sifatida tanlab olindi:

1. Nazariy tahlil usuli: Tadqiqotning dastlabki bosqichida STEAM yondashuviga oid ilmiy-nazariy manbalar, xorijiy davlatlar tajribasi, xalqaro va milliy ta’lim standartlari, O‘zbekiston Respublikasining ta’lim sohasidagi me‘yoriy-huquqiy hujjatlari (jumladan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun, DTS, Davlat dasturlari va boshqa normativ hujjatlar) chuqur o‘rganildi. Bu tahlil orqali STEAM yondashuvining kontseptual asoslari, ta’limiy samaradorligi, metodik yondashuvlari aniqlashtirildi va ular asosida eksperimental faoliyat uchun ilmiy asos yaratildi. Nazariy tahlil usuli tadqiqot mavzusining dolzarbligi va asoslanganligini ta’minladi.

2. Empirik kuzatuv usuli: Tadqiqotning amaliy bosqichida eksperiment ishtirokchilari faoliyati tizimli tarzda kuzatildi. Ushbu kuzatuv jarayonida maktabgacha ta’lim muassasalarida tashkil etilgan STEAM mashg‘ulotlari davomida bolalarning darslarga jalb qilinishi, faolligi, mustaqil fikrlash darajasi, ijodiy yondashuv ko‘rsatkichlari yozib borildi. Kuzatuvlar orqali pedagogik jarayonning real holati baholandi va eksperimental ta’sir o‘lchandi. Tarbiyachilarning STEAM yondashuvidagi metodik faoliyati ham alohida tahlil qilindi.

3. Eksperimental-dagnostik usul: Eksperiment uchta bosqichda olib borildi: tayyorlov, asosiy va yakuniy bosqichlar. Unda 6–7 yoshdagi bolalardan iborat jami 90 nafar ishtirokchi (har biri 30 nafardan iborat bo‘lgan 3 ta guruh) jalb qilindi. Guruhlar quyidagicha shakllantirildi:

- 1- va 2-guruhlar: nazorat guruhlari sifatida an’anaviy ta’lim dasturi asosida mashg’ulotlar olib bordi.

- 3-guruh: tajriba guruhi bo’lib, u yerda darslar STEAM yondashuvi asosida tashkil qilindi.

Mashg’ulotlar turli mavzular va fanlararo integratsiya asosida tuzilgan bo’lib, har bir mashg’ulotda bolalarning bilimni qo’llash, muammo yechish, hamkorlikda ishlash ko’nikmalari rivojlanishiga e’tibor qaratildi.

4. So’rovnoma va suhbat usullari: Tajriba yakunida tarbiyachilar, metodistlar va ota-onalar bilan strukturaviy suhbatlar o’tkazildi. Ularga berilgan savollar asosida bolalarning ijodiy faolligi, mustaqil fikrlash darajasi, muammoni hal qilishdagi yondashuvlaridagi o’zgarishlar haqida ma’lumotlar yig’ildi. So’rovnomalar orqali ham guruh ishtirokchilarining pedagogik jarayon bo’yicha fikr va mulohazalari umumlashtirildi. Bu ma’lumotlar eksperimental kuzatuvlar natijalarini to’ldiruvchi muhim manba bo’lib xizmat qildi.

5. Matematik-statistik tahlil usuli: Olingan empirik ma’lumotlar sonli ko’rsatkichlar asosida umumlashtirilib, statistika usullaridan foydalangan holda grafiklar, jadval va diagrammalar shaklida tahlil qilindi. Bu orqali nazorat va tajriba guruhlari o’rtasidagi tafovutlar, STEAM yondashuvi asosida olib borilgan mashg’ulotlarning pedagogik samaradorligi isbotlandi. Shuningdek, bola faoliyatidagi o’zgarishlar raqamli ko’rsatkichlar bilan asoslandi.

6. Tajriba ob’ekti va doirasi: Tajriba Toshkent viloyatidagi uchta turli ijtimoiy-ma’naviy muhitga ega maktabgacha ta’lim muassasasida o’tkazildi. Har bir muassasadan 30 nafardan 6–7 yoshdagi bolalar tanlab olindi. Tajribaning davomiyligi 3 oy bo’lib, har bir bosqichda bola rivojlanishining turli parametrlariga e’tibor qaratildi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta’lim muassasalarida STEAM yondashuvini joriy etishning pedagogik asoslari o’rganildi, tajriba asosida amaliyotda sinovdan o’tkazildi va uning samaradorligi aniqlab berildi. Tadqiqotda nazariy, empirik va eksperimental-diagnostik usullar birgalikda qo’llanilib, quyidagi ilmiy-amaliy natijalarga erishildi:

1. Yangi yechim sifatida STEAM yondashuvi asosida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun integrallashgan dars ishlanmalari, mashg’ulot senariylari ishlab chiqildi. Bu mashg’ulotlar bolalarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko’nikmalarini, ijodkorligi va texnologik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qildi.

2. Eksperiment natijalari shuni ko’rsatdiki, STEAM yondashuvi asosida mashg’ulotlar tashkil etilgan tajriba guruhida bolalarning ijodiy faolligi 37% ga, muammoli vaziyatni hal qilish ko’nikmalari 42% ga, nutq faoliyati esa 28% ga yuqorilagan. Bu esa yondashuvning pedagogik jihatdan samarali ekanligini isbotladi.

3. Amaliyotdagi qo’llanilishi orqali tarbiyachilarning metodik salohiyati oshdi. Ular dars jarayoniga ko’proq interaktiv, texnologik vositalar, loyihaviy yondashuvlarni jalb etishga intila boshladi. Natijada ta’lim sifatining oshishi kuzatildi.

4. Iqtisodiy samaradorlik: Tajriba natijalariga asoslanib, STEAM komponentlarini qo’llash orqali xorijdan qimmat innovatsion dasturlarni xarid qilmasdan, mahalliy pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan kontent asosida darslar tashkil etish imkoniyati yaratildi. Bu esa 15–20% mablag’ tejalishiga olib keldi.

5. Ijtimoiy samaradorlik: Ota-onalar va tarbiyachilarning fikriga ko‘ra, bolalarning ijtimoiy faolligi, guruhda ishlash qobiliyati va o‘z fikrini erkin ifoda eta olish darajasi ancha oshgan. Bu esa bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligini mustahkamladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, STEAM yondashuvi maktabgacha ta’lim tizimida zamonaviy va yuqori samarali pedagogik model sifatida o‘z o‘rnini topmoqda. Tadqiqot davomida erishilgan natijalar kelgusida darslik va metodik qo‘llanmalarni ishlab chiqishda, pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirishda, shuningdek, maktabgacha ta’limdagi davlat siyosatini amaliy jihatdan rivojlantirishda xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axmedova N.A. Maktabgacha ta’lim metodikasi. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. G‘ofurova M.M. Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 2019.
3. Zunnunova M.X. Ilk yoshdagi bolalar bilan ishlash metodikasi. – Samarqand: “Zarafshon”, 2021.
4. Sultonova S.R. Bolalarda innovatsion fikrlashni shakllantirish. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
5. Rasulova G.N. STEAM yondashuvining psixologik-pedagogik asoslari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
7. Maktabgacha ta’lim tizimi uchun Davlat ta’lim standarti. – Toshkent: 2018.
8. Maktabgacha ta’limda integratsiyalashgan yondashuvlar. Metodik qo‘llanma. – Toshkent: MTTV, 2021.
9. Ismoilova Z.A. Bolalar rivojlanishida muammoli vaziyatlardan foydalanish. – Toshkent: 2020.
10. Karimova D.N. Pedagogik innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar. – Toshkent: Ilm, 2022.
11. G‘ulomova F.R. Maktabgacha ta’lim jarayonida ijodkorlikni rivojlantirish. – Buxoro: 2021.
12. Xolboeva N.Y. Bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari. – Andijon: 2020.
13. STEAM yondashuvining asosiy komponentlari. Ilmiy maqola. – “Pedagogika”, 2023, №2.
14. Qodirova N.X. Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020.
15. OECD (2021). Early Childhood Education and Care: International Perspectives.
16. Papert S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. – New York: Basic Books, 1993.
17. Piaget J. The Construction of Reality in the Child. – London: Routledge, 1955.
18. Vygotsky L.S. Thought and Language. – Cambridge: MIT Press, 1986.
19. John Dewey. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
20. National Research Council. STEM Integration in K–12 Education. – Washington: National Academies Press, 2014.

